

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC – FMABC

DR. MATEUS ETTORI CARDOSO
DR. VIRGILIO TIEZZI NETO
MSC. CARLOS MIYASHIRA
DR. PROF. OLAVO HENRIQUE MUNHOZ LEITE

AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES PORTADORES
DE HEPATITE C SUBMETIDOS À DIFERENTES TRATAMENTOS
FARMACOLÓGICOS, CONFORME PRECONIZADO NO ANO DE TRATAMENTO,
NOS AMBULATÓRIOS DE INFECTOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO
ABC

Santo André - SP

2020

DR. MATEUS ETTORI CARDOSO
DR. VIRGILIO TIEZZI NETO
MSC. CARLOS MIYASHIRA
DR. PROF. OLAVO HENRIQUE MUNHOZ LEITE

**AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES PORTADORES
DE HEPATITE C SUBMETIDOS À DIFERENTES TRATAMENTOS
FARMACOLÓGICOS, CONFORME PRECONIZADO NO ANO DE TRATAMENTO,
NOS AMBULATÓRIOS DE INFECTOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO
ABC**

Trabalho de Conclusão de Curso de
Residência em Infectologia da Faculdade
de Medicina do ABC.

Orientador: Dr. Virgilio Tiezzi Neto

Santo André - SP

2020

FACULDADE DE MEDICINA DA REGIÃO DO ABC – FMABC

**DR. MATEUS ETTORI CARDOSO
DR. VIRGILIO TIEZZI NETO
MSC. CARLOS MIYASHIRA
DR. PROF. OLAVO HENRIQUE MUNHOZ LEITE**

FOLHA DE APROVAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Residência em Infectologia sob forma de monografia, apresentado como requisito parcial para a conclusão da residência médica em Infectologia.

Professor Orientador: Virgilio Tiezi Neto

Santo André - SP, ____ de fevereiro de 2020.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Distribuição dos genótipos de HCV no mundo	10
Figura 2: Prevalência do HCV	11
Figura 3: Taxa de detecção de Hepatite C por região de residência e ano de notificação de 2008 a 2018 por 100 mil habitantes	12
Figura 4: Taxa de incidência de casos de Hepatite C segundo UF e capital de residência no ano de 2018 por 100 mil habitantes	12
Figura 5: Taxa de incidência de casos de Hepatite C segundo sexo 2008 a 2018 ...	13
Figura 6: Taxa de incidência de casos de Hepatite C segundo faixa etária e sexo 2008 a 2018	13
Figura 7: Proporção de casos de Hepatite C segundo provável fonte ou mecanismo de infecção e ano de notificação – 2008 a 2018	15
Figura 8: Participantes da amostra de acordo com o gênero	23
Figura 9: Participantes da amostra de acordo com a faixa etária.....	23
Figura 10: Participantes da amostra de acordo com a escolaridade.....	24
Figura 11: Participantes da amostra de acordo com genótipo	26
Figura 12: Participantes da amostra de acordo com transfusão de sangue.....	27
Figura 13: Participantes da amostra de acordo com ano da transfusão de sangue..	27
Figura 14: Participantes da amostra de acordo com cirurgia	28
Figura 15: Participantes da amostra de acordo com contato com sangue	28
Figura 16: Participantes da amostra submetidos a diálise	29
Figura 17: Participantes da amostra de acordo com IST.....	29
Figura 18: Participantes da amostra de acordo com uso de drogas	30
Figura 19: Participantes da amostra de acordo com tatuagens ou <i>piercings</i>	30
Figura 20: Participantes da amostra que já fizeram acupuntura	31
Figura 21: Participantes da amostra que já compartilharam utensílios diversos	31
Figura 22: Participantes da amostra que têm parceiro sexual fixo	32
Figura 23: Participantes da amostra quanto ao uso de preservativos.....	32
Figura 24: Participantes da amostra quanto á realização de tratamento.....	33

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Perfil da amostra	22
Tabela 2: Infecção por HCV	24

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
1.1 JUSTIFICATIVA	17
2 OBJETIVOS	19
3 METODOLOGIA	20
3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	20
3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	20
3.3 VARIÁVEIS ANALISADAS	20
3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA	21
4 RESULTADOS	22
4.1 PERFIL	22
4.2 INFECÇÃO POR HCV	24
5 DISCUSSÃO	34
6 CONCLUSÃO	40
REFERÊNCIAS	41

RESUMO

Introdução: A hepatite C é uma doença hepática, de etiologia viral, responsável pelo desenvolvimento de danos ao fígado que podem levar à cirrose e carcinoma hepatocelular. Existem diversos fatores de risco responsáveis pela transmissão, que podem incidir de maneira diferente em determinados grupos populacionais. Além disso, como muitos casos são assintomáticos, o diagnóstico precoce é moroso, colaborando para índices de prevalência e incidência variados entre os países e regiões estudadas.

Objetivos: Analisar o perfil epidemiológico de pacientes com Hepatite C que são acompanhados no ambulatório de Infectologia da Faculdade de Medicina do ABC, tentando encontrar os principais fatores de risco locais.

Metodologia: estudo retrospectivo com base na análise de dados de prontuários de pacientes portadores do vírus da hepatite C, submetidos a um questionário direcionado a possíveis fatores de risco para infecção pelo HCV.

Resultados: Foram coletados dados de 100 pacientes. O presente estudo teve maior incidência de pacientes do sexo feminino (51,3%), na faixa etária entre 41 a 50 anos (35,2%), com nível de escolaridade ensino médio completo (42,3%). Em relação aos subtipos virais, o Genótipo 1A responde por 34,3% de todos os casos. Dos fatores de risco, 37,4% dos participantes receberam por transfusão de sangue (73% antes de 1993), 84,8% passaram por procedimento cirúrgico. Somente 1% dos pacientes passaram por diálise, 29% dos participantes relataram fazer uso de drogas inalatórias ou injetáveis, 27% dos participantes têm tatuagens ou *piercings*, 64% relatam que já compartilharam algum tipo de utensílio (cortador de unhas, lâmina de barbear, etc.), 75% dos entrevistados têm parceiro sexual fixo. De toda a amostra, somente 2 deles tiveram relações com parceiros do mesmo sexo, 8,8% usam preservativo em todas as relações, os demais não fazem uso. 15,2% dos participantes relataram Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), e 20% dos pacientes fizeram sessões de acupuntura. Na amostra, 57% tiveram o diagnóstico entre 2008 e 2017 e 93% fizeram tratamento para o HCV.

Conclusão: Como cada região apresenta especificidades quanto à população e os fatores de saúde, deve-se compreender que os dados que caracterizam uma população podem não caracterizar outra. Nesse sentido, os dados aqui coletados apresentam as especificidades de uma população e podem não ser aplicáveis a indivíduos avaliados em outros locais.

Palavras-chave: HCV. Hepatite C. Transmissão. Fatores de risco.

1 INTRODUÇÃO

A Hepatite C é uma doença hepática viral causada pelo vírus da Hepatite C (HCV). Trata-se de um vírus hepatotrópico considerado um dos vírus mais invasivos e potentes que causa infecção humana, levando à inflamação do fígado. É constituído por ácido ribonucleico de cadeia positiva (RNA), envelopado, esférico, com aproximadamente 55 nm de diâmetro, integrante da família Flaviviridae, de um gênero separado, Hepacivirus, cujo genoma tem em torno 9,6 kb de comprimento. Atua codificando uma poliproteína que é processada em pelo menos 10 proteínas. Inclui três proteínas estruturais, a proteína nucleocapsídeo, núcleo (C) e duas proteínas de envelope (E1 e E2); duas proteínas essenciais na produção de viriões (p7 e NS2); além de cinco proteínas não estruturais essenciais do complexo de replicação viral (NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B) (TYAGI; KOIRALA, 2018).

O vírus apresenta seis diferentes genótipos (GT1-GT6) de acordo com alguns autores (COLOMBO et al, 2019). Um estudo em colaboração com 113 países estimou a prevalência da infecção por HCV em 1,0% da população em 2015 (71,1 milhões de pessoas contaminadas com o HCV) (COLOMBO et al, 2019). Outra análise de 109 países estimou a infecção global em mais de 69 milhões de indivíduos no ano de 2016 (COLOMBO et al, 2019). A distribuição global de acordo com o genótipo do HCV demonstra maior prevalência de GT1 (49,1%) e menor de GT6 (1,4%) (COLOMBO et al, 2019).

Outros autores destacam sete genótipos (TYAGI; KOIRILA, 2018):

Genótipo 1: mais prevalentes no mundo. 60% a 70% dos genótipos isolados nos Estados Unidos são o subtipo 1a ou 1b;

Genótipo 2: amplamente prevalente, mais diversificado na África central e ocidental;

Genótipo 3: mais diversificado na Ásia, ligado ao uso de drogas ilícitas;

Genótipo 4: Norte da África e Oriente Médio;

Genótipo 5: África do Sul;

Genótipo 6: Sudeste Asiático;

Genótipo 7: África Central (Congo) (TYAGI; KOIRILA, 2018);

Na sequência, na figura 1, percebe-se a distribuição dos genótipos de HCV no mundo.

Figura 1: Distribuição dos genótipos de HCV no mundo

Fonte: Tsukiyama-Kohara e Kohara (2017).

Estimativas apontam que em todo o mundo 71,1 milhões de pessoas vivem com hepatite crônica (MASON et al, 2019), outros dados ressaltam que esse valor está em 80 milhões de pessoas, além disso, acredita-se que ocorram 1,75 milhão de novas infecções a cada ano, com 400 mil mortes (EDMUNDS et al, 2019). Segundo estudos elaborados por Sangiorgi e colaboradores no ano de 2017 e reafirmados por Jafri e Gordon em 2018, os índices variam entre os países pois existe dificuldade diagnóstica, uma vez que pacientes portadores infecção aguda são, em proporção considerável, assintomáticos. Além disso existe a dificuldade de registros precisos e, assim, esses números não são exatos (JAFRI; GORDON, 2018).

Diferentemente da prevalência do HBV, que é encontrado com maior frequência nas regiões do Pacífico Ocidental (6,2%) e da África (6,1%), o HCV é mais comum no Mediterrâneo Oriental com 2,3% e na Europa com 1,5% (TERRAULT, 2019).

Em 2015, equiparando-se com as mortes por HIV e tuberculose, as hepatites virais causaram em torno 1,3 milhão de mortes por infecção aguda, carcinoma hepatocelular e cirrose, sendo a hepatite C responsável por aproximadamente 30% desses óbitos (NIJMEIJER et al, 2019).

Na figura 2, a seguir, evidencia-se a variabilidade quanto à prevalência do HCV em diferentes nações do mundo:

Fonte: Terrault (2019).

Pensando-se na prevalência de HCV no Brasil, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018a, p. 6) afirma que:

Estima-se que a prevalência de pessoas sororreagentes (antiHCV) seja de aproximadamente 0,7%, o que corresponde aproximadamente a cerca de 1.032.000 pessoas sororreagentes para o HCV no Brasil. Desses casos, estima-se que 657.000 sejam virêmicos e que realmente necessitem de tratamento. Ressalta-se que a prevalência de 0,7% é referente à população geral compreendida na faixa etária de 15 a 69 anos, até o ano de 2016.

Na sequência apresenta-se a taxa de detecção de Hepatite C por região do Brasil no período de 2008 a 2018 (Figura 2).

Figura 3: Taxa de detecção de Hepatite C por região de residência e ano de notificação de 2008 a 2018 por 100 mil habitantes

Fonte: Brasil (2019, p. 22).

No período de 2008 a 2018 verifica-se, de forma geral, um aumento na taxa de detecção de Hepatite C no Brasil. A região com maior número de casos é a região Sul, enquanto a região com menor número é a Nordeste (conforme dados da figura 4).

Figura 4: Taxa de incidência de casos de Hepatite C segundo UF e capital de residência no ano de 2018 por 100 mil habitantes

Fonte: Brasil (2019, p. 22).

No período de 2008 a 2018 ficou evidente que o Rio Grande do Sul apresentou os indicadores mais elevados, Porto Alegre foi a capital com as taxas de incidência mais elevadas. Os menores indicadores foram encontrados no Tocantins. Em relação ao gênero, no mesmo período, a maior prevalência ocorreu entre pacientes do sexo masculino, conforme a figura 5.

Figura 5: Taxa de incidência de casos de Hepatite C segundo sexo 2008 a 2018

Fonte: Brasil (2019, p. 23).

Conforme observado na figura 6, a faixa etária com maior índice de detecção compreende o intervalo entre 55 e 59 anos, para ambos os gêneros.

Figura 6: Taxa de incidência de casos de Hepatite C segundo faixa etária e sexo 2008 a 2018

Fonte: Brasil (2019, p. 24).

Com relação ao número de casos da doença, no período entre 1999 e 2018 foram confirmados 228.695 no Brasil, sendo 106.413 (77,6% dos casos no país) no estado de São Paulo. Na capital, em 2018, foram confirmados 4.539 casos (BRASIL, 2018b).

A transmissão do HCV ocorre principalmente, através do contato com sangue e fluidos de indivíduos contaminados (transmissão vertical, transplante de órgãos sólidos, contato sexual desprotegido e uso de drogas com uso compartilhado de seringas e agulhas).

Casos suspeitos de acometimento através da infusão de hemoderivados ou procedimentos médicos invasivos, eram mais comuns até a década de 90. Atualmente o compartilhamento de seringas, agulhas e canudos para uso de drogas aumentam os riscos. Outras situações que aparentemente tem menor potencial de transmissão, por exemplo, uso compartilhado de objetos de higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, alicates de unha ou outros objetos perfuro-cortantes) também podem levar ao adoecimento. Por fim, tem se relacionado a realização de tatuagem e colocação de *piercings* também como fatores de risco (BRASIL, 2016).

Nijmeijer e colaboradores em seu estudo publicado em 2019, esclarecem que a maioria dos casos de infecção por HCV no mundo foram originados a partir da exposição ao sangue infectado; Em 1991 o primeiro teste de triagem para detecção da patologia foi disponibilizado comercialmente e, assim, a transmissão do HCV a partir de produtos sanguíneos foi amplamente controlada. Desde então, o compartilhamento de seringas e agulhas para drogas injetáveis passou a ser a via de contaminação mais prevalente em países de alta renda.

Diferentemente dos quadros de infecção pelo vírus da hepatite B, onde o risco de transmissão sexual é elevado, um estudo recente confirmou a menor transmissão sexual da hepatite C. Neste trabalho foram avaliados 190 mil contatos sexuais de 500 pacientes portadores de HCV, sem co-infecção pelo HIV e com parceiros heterossexuais HCV negativos, e foi estimada uma taxa de incidência máxima de transmissão sexual de 0,07%. Neste mesmo estudo, não encontraram uma associação entre aquisição de hepatite C com práticas sexuais específicas.

Figura 7: Proporção de casos de Hepatite C segundo provável fonte ou mecanismo de infecção e ano de notificação – 2008 a 2018

Fonte: Brasil (2018b, p. 25).

É importante destacar que por muitas vezes os pacientes são assintomáticos inicialmente e, assim, não buscam atendimento médico e conseqüentemente, permanecem sem diagnóstico, permitindo que a condição evolua sem o tratamento adequado e com comportamento de risco. Em todo o mundo, milhões de pessoas não sabem que são HCV positivas, portanto não adotam cuidados para impedir a propagação da doença (TERRAULT, 2019; SCHROEDER et al, 2019).

A Hepatite C é uma doença que pode ser classificada em quadro agudo ou crônico. Através dessa diferenciação, é possível avaliar a gravidade da condição de cada paciente. Na infecção aguda o organismo consegue eliminar o vírus em até 6 meses, porém na infecção crônica o sistema imunológico não consegue mais combater o vírus.

A forma crônica da doença hepática ocorre em 80% dos casos, comprometendo ao longo dos anos o fígado de forma silenciosa. Dessa forma, pode levar a graves problemas hepáticos como progressão da fibrose, descompensação hepática, câncer hepático e óbito (BRASIL, 2016, p. 1).

Um terço dos indivíduos infectados pelo HCV na sua forma crônica desenvolve cirrose hepática.

O primeiro diagnóstico do vírus da hepatite C ocorreu em 1989 e, a partir dessa data, sua incidência aumentou consideravelmente em todo o mundo. Para o diagnóstico da condição, inicialmente procede-se de um teste de anticorpos (SOROLOGIA ANTI HCV). A não-reatividade indica nenhuma exposição ao HCV, porém, um anticorpo reativo não consegue distinguir o tempo decorrido da doença. Entre 15% e 25% das pessoas expostas ao HCV conseguem eliminar o vírus do organismo sem tratamento e não desenvolvem hepatite crônica. Porém o teste de anticorpos será positivo, por tempo indeterminado ainda que não tenham a infecção ativa. Quando positivo, um teste quantitativo de determinação da carga viral (PCR RNA) deve ser solicitado para confirmar diagnóstico (GUSS et al, 2018).

O exame de genotipagem do HCV utiliza testes moleculares capazes de identificar os genótipos, subtipos e populações mistas do HCV. A metodologia utilizada para a genotipagem exige que a amostra apresente carga viral- CV mínima de 500 UI/mL, comprovada por teste de quantificação de CV-HCV realizado em um período anterior máximo de 12 meses. Nos casos de CV-HCV inferior ao limite de detecção (500 UI/mL) ou em situações em que não é possível caracterizar o genótipo, deve-se considerar o mesmo esquema terapêutico recomendado para o genótipo 3 (BRASIL, 2018, p. 15-16).

Ressalta-se que os gastos para o tratamento do HCV são extremamente elevados, em torno de U\$ 300 milhões em transplantes hepático, enquanto os custos com assistência médica a esses pacientes giram em torno de U\$ 9 bilhões. Em face dos riscos, bem como dos gastos associados à condição, existem esforços cada vez maiores na busca por sua erradicação (CHIGBU et al, 2019).

Não havia tratamento disponível para o HCV até o início dos anos 90, quando foram verificados os benefícios da terapia com Interferon, um tratamento de 24 ou 48 semanas de interferon alfa 2a ou 2b, conforme o genótipo. Os pacientes receberam o medicamento três vezes por semana, porém apresentaram resultados negativos, pois $\leq 10\%$ dos pacientes eliminaram o vírus com sucesso. A associação de Ribavirina melhorou os resultados, aumentando as taxas de resposta virológica sustentada, de 30% a 40% (BURSTOW et al, 2017).

O antigo protocolo medicamentoso estava associado a variados efeitos adversos e contraindicações. Recentemente foram disponibilizadas novas drogas livres de interferon, com terapia de curta duração, efeitos colaterais baixos e índices de cura bastante positivos, com um aumento na adesão dos pacientes ao tratamento. O protocolo terapêutico deve ser selecionado com base na disponibilidade, eficácia e segurança. Os pacientes devem ser esclarecidos quanto à duração da terapia,

reações adversas que poderão apresentar, riscos de interação com outras drogas, necessidade da adesão ao tratamento e diretrizes para manter ou interromper a terapia (HALOTA et al, 2017).

Quanto ao atual tratamento do HCV, destaca-se que no Brasil existem diretrizes definidas

Este Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) versa sobre esquemas terapêuticos para os subtipos "a" e "b" do genótipo 1 da hepatite C. Nas situações em que o subtipo do genótipo 1 não puder ser determinado ou quando outros subtipos do genótipo 1 forem identificados (1c ou outros), devem-se adotar os esquemas de tratamento indicados para o genótipo 1a (BRASIL, 2018, p. 11).

Os antivirais de ação direta (AAD) foram desenvolvidos recentemente e atuam nas proteases ou polimerases virais, mediando efeitos antivirais melhores do que as terapêuticas anteriores. O tratamento com AAD conduziu ao desenvolvimento de mutações do HCV resistentes aos fármacos, porém, os aprovados nos últimos anos contam com uma atividade pan-genômica otimizada e maior barreira à resistência viral (TSUKIYAMA-KOHARA; KOHARA, 2017).

Sobre os objetivos do tratamento, as diretrizes brasileiras definem que:

- São objetivos do tratamento da hepatite C aguda ou crônica:
- Obter resposta virológica sustentada (RVS), indicada pela indetectabilidade do HCV-RNA, a partir da 12^a à 24^a semana após o término do tratamento;
 - Evitar a progressão da infecção e suas consequências, tais como cirrose, câncer hepático e óbito;
 - Aumentar a qualidade e a expectativa de vida do paciente;
 - Diminuir a incidência de novos casos e reduzir a transmissão da infecção pelo HCV (BRASIL, 2018, p. 34).

Compreende-se, assim, que é essencial tratar, acompanhar, evitar a progressão do quadro, elevar a sobrevida dos pacientes e controlar o aumento da incidência.

1.1 JUSTIFICATIVA

Vistos os últimos boletins da Organização Mundial da Saúde e sua meta de eliminação dos casos de Hepatite C até o ano de 2030, nosso objetivo é ampliar o diálogo sobre o tema e aumentar a discussão para que os comportamentos de risco sejam controlados. Além de proporcionar informações de educação a comunidade para a busca pelo diagnóstico, elevar os cuidados com a própria saúde e evitar a contaminação de terceiros. (SCHROEDER et al, 2019).

Alguns comportamentos fazem com que as pessoas estejam mais expostas à possível contaminação com HCV e nesse sentido, é essencial incentivar as pessoas que demonstrem estas posturas a buscar o diagnóstico e tratamento precocemente reduzindo o impacto que a hepatite pode causar sobre a vida dos indivíduos e sobre os sistemas de saúde (CHIGBU et al, 2019; SCHROEDER et al, 2019).

Um estudo avaliou 259 pacientes HCV positivos e verificou os seguintes fatores que aumentam a sua prevalência: idade acima de 30 anos, hemofilia moderada a severa, exposição anterior à hepatite B (HBV) ou infecção por HIV (CARMO et al, 2019).

Nesse sentido, o presente estudo justifica-se pela necessidade de compreender de forma mais aprofundada o perfil dos pacientes com Hepatites e as vias de contágio mais frequentes, como forma de desenvolver estratégias que possam aumentar a segurança desses grupos e reduzir a incidência da doença, e as mortes em decorrência dela, bem como os custos para o sistema de saúde do país.

2 OBJETIVOS

Analisar o perfil epidemiológico de pacientes com Hepatite C que são acompanhados no ambulatório de Infectologia da Faculdade de Medicina do ABC.

Destacar os principais fatores de risco.

3 METODOLOGIA

O estudo retrospectivo foi realizado com base na análise de dados de prontuários de pacientes portadores do vírus da hepatite C crônico da Disciplina de Infectologia da Faculdade de Medicina do ABC. Os pacientes foram submetidos à tratamento padrão ouro, conforme a indicação presente nos manuais.

Foram submetidos a um questionário direcionado a possíveis fatores de risco para infecção pelo HCV (história de transfusão de sangue/ano da primeira transfusão e de cirurgia, tatuagem/*piercing*,^{*} acupuntura, uso de preservativo, número de parceiros sexuais, histórico de drogas injetáveis ou inalatórias que pudessem ter algum contato entre sangue de outro usuário, história de infecção sexualmente transmissível [IST] e antecedente de prisão)

3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Idade superior a 18 anos;

Positividade do HCV RNA quantitativo

Ser paciente dos ambulatórios de especialidades da FMABC

3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Ter menos que 18 anos de idade

Pacientes em que os registros de prontuário estavam indisponíveis

Não aceitar participar do estudo

3.3 VARIÁVEIS ANALISADAS

As características dos pacientes do baseline serão as seguintes:

Variáveis Demográficas: Idade (anos), gênero (masculino/feminino); formas de infecção HCV

Variáveis Laboratoriais: Genótipo do paciente

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram analisados com auxílio do software R (versão 3.3.2 - R Core Team, 2016). Inicialmente, uma análise descritiva foi realizada com a apresentação das variáveis contínuas através da média e desvio padrão, e da porcentagem do total (%) para as variáveis categóricas.

Na análise estatística, foi realizado o cruzamento entre variáveis nominais e categóricas pelo teste do Qui-quadrado ou, se o número de casos for pequeno, pelo Teste Exato de Fisher. Para o cruzamento das variáveis nominais com as contínuas será utilizado o Teste t de Student ou Teste de Kruskal-Wallis. No cruzamento de variáveis contínuas, foi utilizada a correlação e a regressão linear. As variáveis com significância estatística e as de interesse foram incluídas em um modelo de regressão logística a fim de determinar possíveis preditores de resposta virológica sustentada. O nível de significância foi definido em $p=0,05$.

4 RESULTADOS

Este estudo foi conduzido a partir dos dados de 120 pacientes submetidos a um questionário. Inicialmente, definiu-se uma amostra formada por pacientes que iriam passar em consulta, seja para início ou seguimento do quadro.

Durante o estudo, 5 indivíduos não aceitaram participar (4 afirmaram não ter tempo e 1 alegou não ter interesse, por já ter sido curado) e outros 15 pacientes selecionados para contato via telefone, os dados do prontuário estavam incorretos, totalizando 100 indivíduos para análise

4.1 PERFIL

Tabela 1: Perfil da amostra

Gênero	
Feminino	52%
Masculino	48%
Faixa etária	
31 – 40 anos	9,1%
41 – 50 anos	35,2%
51 – 60 anos	28,2 %
61 – 70 anos	16%
71 – 80 anos	8%
81 anos ou mais	3%
Escolaridade	
Analfabeto	1%
Lê e escreve	1%
Primário	4,1%
Primário incompleto	8,2%
Fundamental	14,4%
Fundamental incompleto	6,2%
Médio	42,3%
Médio incompleto	6,2%
Técnico	1%
Superior	11,3%

Superior incompleto 4,1%

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Os dados do perfil são apresentados de forma individualizada nas figuras 8 a 10, que seguem.

Figura 8: Participantes da amostra de acordo com o gênero

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 9: Participantes da amostra de acordo com a faixa etária

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 10: Participantes da amostra de acordo com a escolaridade

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

No tópico a seguir constam os dados da infecção por HCV.

4.2 INFEÇÃO POR HCV

Tabela 2: Infecção por HCV

Genótipo

1	4,3%
2	5,7%
3	20%
1A	34,3%
1A/1B	2,9%
1B	25,7%
2B	1,4%
3A	1,4%
Aguarda	1,4%
Não	2,9%

Transusão

Sim	37,4%
Não	61,6%
Não sabe	1%

Ano da transfusão

Antes de 1993 73%
Depois de 1993 27%

Cirurgia

Sim 84,8%
Não 15,2%

Contato com sangue

Sim 9,2%
Não 90,8%

Diálise

Sim 1%
Não 99%

Infecções sexualmente Transmissíveis (IST)

Sim 15,2%
Não 84,8%

Drogas

Sim 29%
Não 71%

Tatuagens/piercings

Sim 27
Não 73

Acupuntura

Sim 22%
Não 78%

Compartilhou utensílios

Sim 64%
Não 36%

Parceiro fixo

Sim 75%
Não 25%

Uso de preservativo

Sim 8,8%
Não 79,4%

	As vezes	11,8%
Ano do diagnóstico		
	1978-1987	3%
	1988-1997	3%
	1998-2007	29,1%
	2008-2017	57%
	2018 ou depois	7,7%
Tratamento		
	Sim	93%
	Não	7%

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Os dados quanto à infecção são apresentados de forma individualizada nas figuras 11 a 24, que seguem.

Figura 11: Participantes da amostra de acordo com genótipo

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 12: Participantes da amostra de acordo com transfusão de sangue

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 13: Participantes da amostra de acordo com ano da transfusão de sangue

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 14: Participantes da amostra de acordo com cirurgia

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 15: Participantes da amostra de acordo com contato com sangue

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 16: Participantes da amostra submetidos a diálise

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 17: Participantes da amostra de acordo com IST

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 18: Participantes da amostra de acordo com uso de drogas

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 19: Participantes da amostra de acordo com tatuagens ou *piercings*

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 20: Participantes da amostra que já fizeram acupuntura

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 21: Participantes da amostra que já compartilharam utensílios diversos

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 22: Participantes da amostra que têm parceiro sexual fixo

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 23: Participantes da amostra quanto ao uso de preservativos

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

Figura 24: Participantes da amostra quanto á realização de tratamento

Fonte: Dados da pesquisa (2019/2020).

5 DISCUSSÃO

Ressalta-se que as maiores dificuldades para a condução do estudo referem-se ao fato de que existem prontuários eletrônicos e manuais, o que dificulta a verificação de uma coleta de dados padronizada e que de fato, traga todas as informações dos pacientes.

Estudos indicam que em muitos países os sistemas de registros de dados dos pacientes não são corretamente alimentados, enquanto em alguns locais os registros sequer configuram-se como uma preocupação do atendimento em saúde e assim, quando se deseja alcançar dados precisos surge uma dificuldade considerável (JAFRI; GORDON, 2018).

Os dados do perfil da amostra do presente estudo indicaram uma maior prevalência entre mulheres (52%), a faixa etária de 41 a 50 anos (idade média 54,29 anos, mediana 53 anos e desvio padrão 11,9 anos) foi a com maior número de indivíduos (35,2%), com ensino médio completo (42,3%).

O Genótipo 1A foi o mais comum na amostra (34,3%). Esses dados corroboram com os estudos produzidos por Nguyen e colaboradores, datados de 2019, os quais afirmam que em todo o mundo os genótipos 1 e 3 são os mais comuns, sendo que o 1 corresponde a 44% das infecções e o 3 corresponde a 25% delas.

Somente 37,4% dos participantes passaram por transfusão de sangue, dos quais 73% ocorreram antes de 1993. Atualmente as transfusões de sangue são relativamente seguras, em função dos avanços na área e da possibilidade de realização de testes de triagem mais precisos, que elevam sua segurança (ENGLE et al, 2014).

Sobre o tema, Martins et al (2011, p. 109-110) citam:

A transfusão de sangue e hemoderivados de doadores não testados para HCV é considerada forma importante de transmissão. Porém, após a padronização dos processos de triagem pré-doação, houve significativa redução na transmissão do HCV por meio da transfusão de hemoderivados. Estima-se que entre 1960 e 1991, 5% a 15% dos receptores de produtos sanguíneos infectaram-se com HCV e que, atualmente, após a adoção dos testes de rastreamento, o risco de infecção por transfusão sanguínea está em torno de 0,001% por unidade de sangue transfundida.

Pacientes que recebem quantidades maiores de transfusão de sangue em decorrência de algumas condições específicas, ainda no presente encontram-se em maior risco de contaminação. O risco em geral é relativamente pequeno com os testes

existentes atualmente, porém, com o aumento da frequência de transfusões de sangue, é possível que a exposição dos pacientes aumente (BISWAS et al, 2018).

Dentre os participantes da amostra, 84,8% passaram por procedimento cirúrgico. Um total de 90,8% dos participantes da amostra relatam não ter tido contato com sangue.

Olsen e colaboradores (2010) relatam que em procedimentos cirúrgicos, não se pode ignorar o fato de que há maior risco de contágio dos médicos envolvidos, principalmente em procedimentos abertos, nos quais os índices de sangramento são maiores. Inclusive em outros procedimentos cirúrgicos, como na área odontológica, os riscos existem em função de possível contato com sangue e, assim, os cuidados devem ser ainda maiores (WEAVER, 2014).

Copola et al (2016) enfatizam que em torno de 3 milhões de trabalhadores da área de saúde sofrem alguma lesão com instrumentos de trabalho todos os anos, dos quais 1.000.000 são expostos à hepatite C. Os procedimentos cirúrgicos são relativamente seguros para os pacientes em função das diretrizes de limpeza e desinfecção de equipamentos, no entanto, os profissionais precisam adotar cuidados amplos quanto ao atendimento cirúrgico de pacientes com determinadas condições, e com doenças infectocontagiosas.

Somente 1% dos pacientes passaram por diálise. Os dados de Nguyen et al (2019) ressaltam que a hepatite C é relativamente comum entre pacientes que passam por diálise e, assim, percebe-se que no presente estudo essa tendência não foi encontrada, ou seja, os pacientes do presente estudo não foram submetidos a diálise em grandes proporções, porém, eram HCV reagentes.

Caragea et al (2018) afirma que pacientes em hemodiálise apresentam riscos maiores de morbidades e mortalidade caso sejam HCV reagentes. Enquanto alguns estudos indicam que o número de pacientes em diálise com hepatites vem caindo nos últimos 10 anos, outros ressaltam que ainda são relativamente elevados e que medidas de atenção e cuidado precisam ser desenvolvidas e adotadas amplamente, conforme alguns países já vêm fazendo.

Sobre os riscos envolvendo terapias injetáveis, é importante esclarecer:

As terapias injetáveis com equipamentos contaminados (ou não seguros) se apresentam como outra forma possível de transmissão do HCV. Apesar da escassez de dados confiáveis, estima-se que aproximadamente dois milhões de indivíduos se infectem anualmente por esta via. Em países em desenvolvimento, o suprimento de materiais esterilizados pode ser

inadequado ou inexistente. Além disso, fora dos centros médicos, terapias injetáveis podem ser realizadas por indivíduos não habilitados; assim, ao longo da vida, uma pessoa pode receber múltiplas injeções com material contaminado, o que aumenta significativamente o risco acumulado de infecção pelo HCV (MARTINS et al, 2011, p. 110).

Quanto ao uso de drogas, somente 29% dos participantes relataram fazer uso. Liang e Ward (2018) afirmam que a transmissão do HCV, assim como de HIV, HBV, entre outras infecções, são mais comuns entre usuários de drogas injetáveis, especialmente quando compartilham seringas. Esses números vêm aumentando nos últimos anos em função do crescimento do abuso de drogas injetáveis, como os opioides, tendência verificada no mundo todo.

Behrendt et al (2019) ressaltam que, em linhas gerais, as vias de transmissão mais comuns do HCV são a exposição em função de transmissão de sangue e o uso de drogas intravenosas. Hojati et al (2018) avaliaram 57 pacientes HCV reagentes, dos quais 25 (43,9%) eram usuários de drogas. Os dados desse estudo corroboram com o estudo presente, no qual o uso de drogas não demonstra ser o principal fator para a infecção por HCV.

Após a redução na transmissão do HCV por transfusão de hemoderivados, o compartilhamento de material contaminado pelos usuários de drogas injetáveis tornou-se o maior fator de risco para transmissão desta doença. O uso de drogas injetáveis foi uma das principais formas de transmissão do HCV nos últimos 40 anos em países como os Estados Unidos e a Austrália e é atualmente considerado o principal fator de risco em países desenvolvidos. Nesses países, o uso de DIV responde por cerca de 70% a 80% das contaminações pelo HCV ocorridas nos últimos 30 anos. Um estudo publicado por Thorpe et al. mostrou que a prevalência de infecção pelo HCV entre usuários de DIV variou de 70% a 90% e parece aumentar com o tempo de uso. No entanto, alguns estudos mostram que mesmo usuários recentes (há menos de seis meses) podem apresentar taxas de prevalência superiores a 75%. No Brasil, as estatísticas são escassas (MARTINS et al, 2011, p. 110).

Goldemberg et al (2016) verificaram um risco maior de transmissão de HCV em casos de pacientes que fazem uso de drogas injetáveis e sexo desprotegido. Nesse sentido, campanhas entre usuários de drogas não devem apenas contemplar a necessidade de cuidados com as seringas e agulhas, mas quanto ao uso de preservativos para a redução dos riscos de doenças diversas, inclusive HCV.

Na amostra avaliada, 27% dos participantes têm tatuagens ou *piercings*. Existem controvérsias a respeito da transmissão de HCV e realização de tatuagens. Não existem evidências definitivas quanto à contaminação por HCV na realização de tatuagens quando os materiais são descartáveis, porém, o uso compartilhado desses materiais, elevam os riscos. As tintas, por sua vez, possuem componentes que

rapidamente tornam o vírus inativo e, assim, como o número de pessoas tatuadas vem crescendo, o ideal é proceder de esclarecimentos quanto à necessidade de uso de materiais descartáveis para a segurança de todos os envolvidos (BEHRENDT et al, 2019).

Tohme e Holmberg (2012) ressaltam que o uso de *piercings* e a realização de tatuagens são comportamentos que vêm crescendo nos últimos anos, especialmente entre populações jovens, o que faz com que o tema da transmissão de HCV por essas vias seja mais debatido. No entanto, estudos apontam que as taxas de riscos desses procedimentos são relativamente baixas, essencialmente nulas quando são conduzidos em estabelecimentos profissionalizados, nos quais todos os materiais usados são descartáveis. Em muitos países, pessoas com tatuagens ou *piercings* realizados a menos de 6 meses não podem doar sangue, porém, estudos apontam que as taxas de risco de contaminação a partir do sangue desses doadores não são aumentadas.

Yang et al (2015) relatam, a partir de uma revisão de literatura, que alguns resultados apontam para o uso de *piercings* como fator de risco para a contaminação por HCV, enquanto outros não encontraram uma relação entre as situações e, assim, seria inadequado oferecer uma conclusão específica, ou seja, de que *piercings* podem ou não aumentar os riscos de infecção, há uma ligação direta com a confiabilidade do profissional que realiza o procedimento e o uso de materiais descartáveis.

Dentre os entrevistados, 64% relatam que já compartilharam utensílios diversos. Todos os materiais passíveis de transmissão devem ser mantidos em uso individual, ou seja, deve-se evitar seu compartilhamento para reduzir os riscos de incidência de hepatites. Esses materiais são alicates de unha, lâminas de barbear, entre outros (MOIA et al, 2014).

Verificou-se que 75% dos entrevistados têm parceiro sexual fixo e somente 2 deles tiveram relações homossexuais. Somente 8,8% usam preservativo em todas as relações e 11,8% eventualmente, os demais não fazem uso. Na amostra do presente estudo, 15,2% dos participantes relataram ISTs (aqui, os participantes que relataram a infecção sexualmente transmissível, eram de uma faixa etária entre 40 e 50 anos, e mencionaram em sua maioria tratamento para Gonococia durante a adolescência, não relacionando com quadro de HCV).

O posicionamento de médicos em todo o mundo a respeito da transmissão sexual do HCV é variado, alguns acreditam ser a principal via de transmissão,

enquanto outros não apoiam essa ideia. Estudos apontam que os riscos para a transmissão do HIV são extremamente elevados, enquanto o risco de transmissão da Hepatite apresenta incidências menores (TOHME; HOLMBERG, 2010).

O risco relacionado à transmissão sexual pelo HCV ainda não está completamente elucidado, sendo esse fator de risco um dos mais controversos na epidemiologia da hepatite C pelos resultados divergentes observados nos diferentes estudos. Maior prevalência de infecção pelo HCV tem sido encontrada entre pacientes atendidos em clínicas especializadas em doenças sexualmente transmissíveis, entre prostitutas e seus parceiros e entre pacientes coinfectados HIV-HCV. Outros fatores de risco relacionados a hábitos sexuais parecem contribuir para maior transmissão do HCV, entre eles: maior número de parceiros sexuais, presença de outras doenças de transmissão sexual como tricomoníase, HIV/AIDS, sífilis e infecção por Clamídia, baixa adesão ao uso de preservativos, experiências sexuais traumáticas e homossexualismo masculino. Além disso, a transmissão homem-mulher parece ocorrer mais facilmente do que a transmissão mulher-homem. Apesar dessas evidências, estudos envolvendo casais monogâmicos demonstraram baixo risco de transmissão sexual. Além disso, a possibilidade de transmissão intrafamiliar por compartilhamento de material de higiene pessoal ou eventual exposição a sangue contaminado dificulta a interpretação dos estudos que avaliaram a transmissão sexual do HCV (MARTINS et al, 2011, p. 111).

Chan et al (2016) relatam que a transmissão sexual de HCV não apenas é um risco considerável, como também vem sendo relatada como um problema de saúde pública em todo o mundo, já que a infecção transmitida pela via sexual vem crescendo nos últimos anos.

Para Gorgos (2013) a transmissão de hepatites, de qualquer variação, tem risco maior em face de contato sexual desprotegido, e quanto Dodge e Terrault (2014) esclarecem que entre casais heterossexuais o riscos existe, porém, é menor do que entre casais homossexuais. No presente estudo apenas 2% dos entrevistados tiveram relações homossexuais e, assim, percebe-se que na amostra não se trata de um fator que tenha atuado para a elevação dos riscos de transmissão.

Neste estudo, aproximadamente 20% dos pacientes passaram por acupuntura que, de acordo com Martins et al (2011) é um procedimento que pode elevar os riscos caso não haja amplo e criterioso cuidado com os materiais utilizados pra tal terapia.

Kin et al (2013) relatam que o risco de infecção por HCV em decorrência de acupuntura é maior entre populações asiáticas, juntamente com uso de drogas injetáveis, em decorrência do uso de agulhas contaminadas. A realização de acupuntura é um procedimento seguro, desde que os materiais usados sejam criteriosamente mantidos dentro de padrões de higiene, qualidade e confiabilidade.

Martins et al (2011, p. 109) enfatizam, quanto aos principais fatores de risco para a infecção por HCV:

[...] transfusão de sangue e hemoderivados de doadores não testados para anti-HCV; transplantes de órgãos de doadores infectados; uso de drogas injetáveis; terapias injetáveis com equipamento contaminado (ou não seguro); hemodiálise; exposição ocupacional ao sangue; transmissão perinatal e transmissão sexual. Além disso, em decorrência da grande variedade de atividades humanas com potencial exposição ao sangue, existem diversos outros modelos biológicos possíveis de transmissão do HCV. Alguns exemplos incluem procedimentos estéticos, culturais e religiosos como: tatuagem; piercing; serviços de barbearia; rituais de escarificação; circuncisão e acupuntura.

Outros fatores de risco também precisam ser considerados, como transfusão sanguínea, uso de drogas injetáveis e terapias invasivas que fazem uso de equipamentos nos quais se mantém a contaminação, porém, esses fatores variam entre regiões, o que demonstra os motivos para essas diferenças existentes entre as áreas (MARTINS et al, 2011).

A maioria da amostra (57%) teve o diagnóstico no período de 2008 a 2017. Dentre os participantes, 93% fazem tratamento para o HCV. Sangiorgi et al (2017) procederam de um estudo retrospectivo com 7.550 pacientes, 57% homens, idade média de 57,6 anos, com uma prevalência de 0,45%. Durante o período de acompanhamento, 78,6% dos pacientes com HCV não receberam tratamento para a condição e os custos anuais em saúde com HCV foram de € 6.022,7, enquanto o custo específico para o cuidado em HCV foi de € 3.145,6. Esses dados evidenciam que na Itália, assim como em outros locais, o tratamento para HCV ainda atinge uma parcela pequena dos pacientes com a infecção, porém, os impactos econômicos da condição ainda são elevados.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo teve maior incidência de pacientes do sexo feminino (52%), de 41 a 50 anos (35,2%) e ensino médio completo (42,3%). O Genótipo 1A responde por 34,3% de todos os casos, 37,4% dos participantes receberam por transfusão de sangue (73% antes de 1993), 84,8% passaram por procedimento cirúrgico e 90,8% dos participantes não tiveram contato com sangue. Somente 1% dos pacientes passaram por diálise, 29% dos participantes relataram fazer uso de drogas, 27% dos participantes têm tatuagens ou *piercings*, 64% relatam que já compartilharam algum tipo de utensílio (unhas, barba, etc.), 75% dos entrevistados têm parceiro sexual fixo e somente 2 deles tiveram relações homossexuais, 8,8% usam preservativo em todas as relações, os demais não fazem uso, 15,2% dos participantes relataram ISTs, 20% dos pacientes passaram por acupuntura, 57% tiveram o diagnóstico entre 2008 e 2017 e 93% fazem tratamento para o HCV.

No presente estudo, não foram fatores de risco a transfusão de sangue, enquanto procedimentos cirúrgicos foram mais constantes na amostra. Diálise também não apresentou relação com aumento da infecção, assim como uso de drogas, realização de tatuagens ou colocação de *piercings*. O compartilhamento de utensílios foi citado de forma comum e indica um aumento nos riscos de transmissão. O fato de haver um parceiro fixo não reduziu os riscos, porém, a maioria não usava preservativos. Homossexualismo não foi fator de risco no presente estudo.

Como cada região apresenta especificidades quanto à população e os fatores de saúde, deve-se compreender que os dados que caracterizam uma população podem não caracterizar outra. Nesse sentido, os dados aqui coletados apresentam as especificidades de uma população e podem não ser aplicáveis a indivíduos avaliados em outros locais.

REFERÊNCIAS

- BEHRENDT, Patrick et al. Influence of Tattoo Ink on Hepatitis C Virus Infectiousness. **Open forum infectious diseases**. 2019; vol. 6,3 ofz047.
- BISWAS, Aritra et al. Post-transfusion hepatitis C virus infection among β -thalassaemic individuals with associated clinical parameters. **The Indian journal of medical research**. vol. 147,6 (2018): 581-587. doi:10.4103/ijmr.IJMR_127_16
- BURSTOW, Nicholas J. et al. Hepatitis C treatment: where are we now? **International Journal of General Medicine**. 2017; vol. 10, P. 39-52. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5322849/>> Acesso em: 6 jan. 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite C e co-infecções**. Brasília, 2018a. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3086667&_101_type=content&_101_groupId=33868&_101_urlTitle=risco-de-reativacao-da-hepatite-b-em-pacientes-em-tratamento-da-hepatite-c-com-dda&inheritRedirect=true> Acesso em: 1 jan. 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções**. Brasília, 2018.
- BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico**. Hepatites Virais 2019.
- CARAGEA, D C et al. Hepatitis C Infection in Hemodialysis Patients. **Current health sciences journal**. 2018; vol. 44,2: 107-112. doi:10.12865/CHSJ.44.02.02
- CARMO, Ricardo Andrade et al. Prevalence and risk factors associated with hepatitis C among Brazilian male patients with haemophilia: A long-term follow-up. **Haemophilia**. 2019.
- CHAN, Denise. P. C., et al. Sexually acquired hepatitis C virus infection: a review. **International Journal of Infectious Diseases**. 2016; 49, 47–58.
- CHIGBU, DeGaulle I. et al. Hepatitis C Virus Infection: Host-Virus Interaction and Mechanisms of Viral Persistence. **Cells**. 2019; vol. 8, n. 4, 376. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6523734/>> Acesso em: 24 dez. 2019.
- COLOMBO, Massimo Giuseppe et al. Consensus on management of hepatitis C virus infection in resource-limited Ukraine and Commonwealth of Independent States regions. **World Journal of Gastroenterology**. 2019; vol. 25, n. 29, p. 3897-3919. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6689802/>> Acesso em: 24 dez. 2019.

- COPPOLA, Nicola et al. "Hepatitis B virus and hepatitis C virus infection in healthcare workers." *World journal of hepatology* vol. 8,5 (2016): 273-81.
- DODGE, Jennifer L.; TERRAULT, Norah A. Sexual transmission of hepatitis C: A rare event among heterosexual couples. *Journal of coagulation disorders*. 2014; vol. 4,1: 38-39.
- EDMUNDS, Bernard Luke et al. The distribution and socioeconomic burden of Hepatitis C virus in South Australia: a cross-sectional study 2010-2016. *BMC public health*. 2019; vol. 19,1 527.
- ENGLE, Ronald E et al. Transfusion-associated hepatitis before the screening of blood for hepatitis risk factors. *Transfusion*. 2014; vol. 54,11 (2014): 2833-41.
- GOLDENBERG, Shira M et al. Dual sexual and drug-related predictors of hepatitis C incidence among sex workers in a Canadian setting: gaps and opportunities for scale-up of hepatitis C virus prevention, treatment, and care. *International journal of infectious diseases: IJID: official publication of the International Society for Infectious Diseases*. 2017; vol. 55: 31-37.
- GORGOS, Linda. Sexual Transmission of Viral Hepatitis. *Infectious Disease Clinics of North America*. 2013; 27(4), 811–836.
- GUSS, Debra et al. Diagnosis and Management of Hepatitis C Infection in Primary Care Settings. *Journal of general internal medicine*. 2018; vol. 33,4: 551-557.
- HALOTA, Waldemar et al. Recommendations for the treatment of hepatitis C in 2017. *Clinical and Experimental Hepatology*. 2017; vol. 3, n. 2, p. 47-55.
Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5497480/>> Acesso em: 26 dez. 2019.
- IAFRI, Syed-Mohammed, GORDON, Stuart C. Epidemiology of Hepatitis C. *Clinical liver disease*. 2018; vol. 12,5 140-142.
- KIN, Kevin C. et al. Less-Established Risk Factors Are Common in Asian Americans with Hepatitis C Virus: A Case–Controlled Study. *Digestive Diseases and Sciences*. 2013; 58(11), 3342–3347.
- LINAN, T Jake; EARD, John W. Hepatitis C in Injection-Drug Users - A Hidden Danger of the Opioid Epidemic. *The New England journal of medicine*. 2018; vol. 378,13: 1169-1171.
- MARTINS, Tatiana et al. Epidemiologia da infecção pelo vírus da hepatite C. *Rev Assoc Med Bras*. 2011; vol. 57(1):107-112.
- MASON, Lauren Mk et al. Hepatitis B and C prevalence and incidence in key population groups with multiple risk factors in the EU/EEA: a systematic review. *Euro surveillance: bulletin Européen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin*. 2019; vol. 24,30 (2019): 1800614.

- MOIA, Lizomar de Jesus M. P. et al. Infecção pelo vírus da hepatite C em hospital de referência na Amazônia brasileira. **Revista Paraense de Medicina**. V.28 (3) julho-setembro 2014, p. 19-25.
- NGUYEN, Duc B et al. Transmission of hepatitis C virus in the dialysis setting and strategies for its prevention. **Seminars in dialysis**. 2019; vol. 32,2: 127-134.
- NIJMEIJER, Bernadien M et al. Sexually transmitted hepatitis C virus infections: current trends, and recent advances in understanding the spread in men who have sex with men. **Journal of the International AIDS Society**. 2019; vol. 22 Suppl 6, Suppl, p. e25348.
- OLSEN, Karina et al. Increased Risk of Transmission of Hepatitis C in Open Heart Surgery Compared With Vascular and Pulmonary Surgery. *The Annals of Thoracic Surgery*. 2010, 90(5), 1425–1431.
- SANGIORGI, Diego et al. Epidemiology, patient profile, and health care resource use for hepatitis C in Italy. **ClinicoEconomics and outcomes research: CEOR**. 2017; vol. 9, p. 609-616. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5644550/>> Acesso em: 5 jan. 2020.
- SCHROEDER, Sophia E et al. Hepatitis C risk perceptions and attitudes towards reinfection among HIV-diagnosed gay and bisexual men in Melbourne, Australia. **Journal of the International AIDS Society**. 2019; vol. 22, n. 5, p. e25288. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6528066/>> Acesso em: 27 dez. 2019.
- TERRAULT, Nora A. Hepatitis C elimination: challenges with under-diagnosis and under-treatment. Version 1. **F1000Res**. 2019; 8: F1000 Faculty Rev-54. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338244/>> Acesso em: 29 dez. 2019.
- TOHME, Rania A.; HOLMBERG, Scott D. (2010). Is sexual contact a major mode of hepatitis C virus transmission? *Hepatology*, 2010; 52(4), 1497–1505.
- TOHME, Rania A.; HOLMBERG, Scott D. Transmission of hepatitis C virus infection through tattooing and piercing: a critical review. **Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America**. 2012; vol. 54,8: 1167-78.
- TSUKIYAMA-KOHARA, Kyoko; KOHARA, Michinori. Hepatitis C Virus: Viral Quasispecies and Genotypes. **International journal of molecular sciences**. 2017; vol. 19,1 23. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5795974/>> Acesso em: 1 jan. 2020.
- TYAGI, Isha; KOIRALA, Janak. Hepatitis C. **StatPearls**. 27 out. 2018. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430897/>> Acesso em: 25 dez. 2019.
- WEAVER, Joel M. Confirmed transmission of hepatitis C in an oral surgery office. **Anesthesia progress**. 2014; vol. 61,3 (2014): 93-4.